

BADIIY ASARLARDA NAVOIY TIMSOLI

Nurullayeva Gulshan Sunnatullayevna

NavDPI O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya Alisher Navoiy o'zbek klassik adabiyotining barcha taraqqiyot bosqichlarida ustoz shoir va xalqning benihoya katta hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lgan so'z san'atkori hisoblanadi. Bu ulug' san'atkorning asarlari turli davrlarning xattotlari tomonidan zo'r ehtirom va muhabbat bilan ko'chirildi, rassomlarning naqshi va suratlari bilan ziynatlandi. Ushbu maqolada Navoiy timsolini badiiy asarlarda obraz shakliga keltirilishiga guvoh bo'lishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, badiiy asarlar, obraz, Oybek, Uyg'un, Izzat Sulton, Mirkarim Osim, tarixiylik.

KIRISH

Buyuk mutafakkir, ulug' davlat arbobi va qalamda tengsiz shoir, M.Shayxzoda ta'biri bilan aytganda, G'azal mulkining sultoni bo'lgan Hazrat Alisher Navoiy haqida asrlar osha millionlar asarlar yozilgan, ijodi tadqiq qilingan va hamon o'rganilmoqda. Navoiy ijodi misli ummon, ahli ulamo esa shu ummonda hali-hanuz gavhar terayotir.

Alisher Navoiy siymosi, uning shaxsi juda ko'plab badiiy asarlarga ham ko'chgan. O'zbek adiblaridan Oybek, Uyg'un, Izzat Sulton, Mirkarim Osim kabilar Hazrat ijodini o'rganish barobarida Navoiy obrazini ham asarlariga olib kirganlar. Biroq har qanday badiiy asar hayotning in'ikosidir, ammo uning suratga tushirilgan aynan nusxasi emas. Ya'ni badiiy asar yozilar ekan, unda hayot haqiqati bilan birga badiiy haqiqat ham baqamti yashaydi. Agar tarixiy asar yozilib, undagi ma'lumot-u voqealar tizgini shunchaki tarixgagina tayanilib, xolis yozilsa, badiiy asar hisobanmay, jo'ngina o'tmish ma'lumoti bo'ladi-qoladi. Demak, ko'rkam adabiyot ko'rkamlikni, badiiy to'qimani bir qadar talab etadi.

Navoiy timsoli bosh obraz qilib yozilgan badiiy asarlar o'zbek tilida talaygina. Bu borada Oybekning "Navoiy" romani shu kunga qadar ularning eng zo'ri bo'lib kelmoqda. Mirkarim Osim ham olim sifatida tarixni chuqur anglagani holda Navoiyga bag'ishlab bir necha qissa va hikoylar yaratdi. Hozirgi adabiy jarayonda Navoiy obrazi kiritilgan va umuman, tarixiy mavzudagi asarlar salmog'i biroz sustlashganday. Bugungi adabiy davraning faol ijodkorlaridan bo'lmish Isajon Sulton "Navoiy" romanini yozish orqali ko'rkam adabiyotdagi Navoiy siymosini yaratishda o'ziga xos yangilik qildi.

ASOSIY QISM

Keling, yuqorida nomi eslangan uch ijodkor asarlaridagi Navoiy obrazlarini o'zaro farqli o'rganishga harakat qilamiz. Oybek "Navoiy"si o'ta vazmin, sokin va zalvarli asar. Undagi voqealarda badiiy to'qimadan ko'ra tarixiy haqiqat ko'proq bo'y cho'zgan. Yoki badiiylikni ham tarixiylik prinsipi asosida yoritgan. "Navoiy" tarixiy-biografik roman, uning voqealari shoirning 18 yoshligidan, uning Samarqanddan Hirotga qaytishidan, hikoya qilina boshlagan. Va asarda Navoiy umrining eng sermazmun va eng eng samarali davrlari bo'lmish Husayn Boyqaro podsholigi yillari hikoya qilinadi. Undagi voqealar tizginida, asosan, Navoiyning saroy bilan, xalq va jamiyat bilan kechgan umri bayon etilib, bu asarda Alisher Navoiy, eng avvalo, buyuk davlat arbobi va xalq homiysi sifatida gavalantiriladi. Kichik misol uchun asardagi Hirot xalqining zakot balosidan aziyat chekayotgan holatida Navoiyning shohga el uchun kuyunib aytayotgan jumlasiga qaraylik:

"Shoho, xalqning molini, jonini bo'rilar ixtiyoriga topshirilsa, ular bu qonxo'r maxluqlar dastidan fig'on ko'tarsa, ularga quloq solmaslik adl-insofdan emas. Tahdid va siyosat emas, mehribonlik darkor. Xalq bilan bo'lg'usi muomalada qilichga emas, adl kuchiga suyanmoq, xalqni jabr-zulmdan qutqarmoq lozim. Zero, xalq shundog' bir daryoyi azimki, u toshsa, aning mavjidan na shohning qasri, na darveshning kulbasi qolur, u shundog' bir o'tki, uning bir uchquni tutashsa, na xashakni qo'yar, na falakni... Bas, yaxshilik qilmoq kerak: elning,

yurtning baxti barqaror bo'lsa, saltanat ham bexatar bo'lur". Asar voqealari buyuk insonning, Shamsul millatning vafoti bilan yakun topadi.

Mirkarim Osim ijodkor sifatida Navoiy haqida o'zbek adabiyotida eng ko'p badiiy asarlar yaratgan, faqat bu asarlar yirik hajmli roman bo'lmay, ular, asosan, hikoya va qissa ko'rinishida yozilgan. Birgina "Zulmat ichra nur" qissasi misolida ko'raylik. Qissa Navoiyning 525 yilligi munosabati bilan yozilgan. Asar "Yoshlik ayyomning ilk bahori" nomli bobdan, ya'ni Navoiyning to'rt yarim yoshligidan boshlab hikoya qilinadi. Asar davomida Navoiyning hayot yo'li nisabatan qisqaroq va torroq doirada bayon etiladi. Bu asar ham shoir o'limi voqeasi bilan tugaydi. Oybekning "Navoiy"sidan farqli "Zulmat ichra nur" qissasi bayon tarzi anchayin sodda va ko'proq kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ham bir qadar tushunarlidir. Unda ko'proq Navoiy bolalik yillari sarguzashtlariga urg'u berilgan. Ammo asar kichik planda bo'lsa-da, shoirning butun hayotini qamrab olgan.

Isajon Sultonning "Navoiy" romani yangi asrimizdagi bu mavzu uchun chinakam yangilik bo'ldi. Asar kompozitsion tuzilishi, avvalo, e'tiborli. Adib roman voqealarini shoirning bolalik yillaridan boshlab hikoya qiladi va butun umr yo'lini yoritib beradi. Romanni 4 qismga bo'lib, uni go'yo Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy"si boblari kabi nomlaydi va shoir umr yo'lini ham chor devon ko'rinishida yoritadi. Asar boblarining muqaddimasini ham Isajon Sulton Navoiyning o'z usulidan foydalanib boshlaydi. Ya'ni har qism boshi Hamd bilan boshlanadi. Buyuk Tangriga hamd, uning yaratilgan hayratlar roman boblari muqaddimlarini bezagan. Bu esa Navoiydagi har bir asar boshi diniy qismlar, ya'ni hamd va na'tni eslatadi bizga. Asardagi voqealar bayonida ham muallif tili tarixiylikka asoslanadi. Asardagi kichik boblarga turlicha nomlar tanlangan. Biri Navoiy misrasi "Olam ahli bilingizkim" deb nomlansa, yana biri "Hayrat", "Astrobod", "Xazoyin ul-maoniy" kabi ataladi. Bu romanning shu mavzudagi salafaridan farqi ham uning kompozitsion tuzilishida va ifoda shaklida bo'lib, bu borada yozuvchi ko'proq Navoiyning o'z uslubidan borishga uringan.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy siymosi asrlar osha badiiy obraz sifatida asarlarimizda yashab kelmoqda. Biroq har bir ijodkor Navoiy va uning hayot yo'lini o'z davri ham ijodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib turli talqinda tasvirlashga intiladi. Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani Hazrat Navoiy haqidagi bilimlarimizni ham badiiy, ham tarixiy jihatdan oshiradi. "Alisher Navoiy" romani mustaqillik davri tarixiy romanchiligining eng nodir durdonalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
2. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004.
3. M. Osim. Karvon yo'llarida. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
4. Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2020.